

CUVÂNT, LIMBĂ, COMUNICARE

Mihaela DĂNĂILĂ-MOISĂ

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol

De la școala față-în- față la școala online: metode interactive aplicate în contextul educației digitalizate

Rezumat: Noul context educațional presupune schimbare, adaptare și inovare din partea tuturor factorilor educaționali.

Această nouă fațetă a educației poate conduce către o formare temeinică a elevilor doar prin inovarea și reinventarea metodelor didactice. Trei dintre metodele consacrate ce pot fi utilizate și în timpul lecțiilor online sunt Cubul, Diagrama Venn și Piramida.

Cuvinte-cheie: școala online, metode interactive, metoda cubului, diagrama Venn, metoda piramidei, dezvoltarea limbajului literar.

Abstract: The new educational context expects change, adaptation, and innovation from all educational factors. This new aspect of education may only lead to a thorough training of the pupils if teaching methods are innovated and reinvented. The three well-known methods that may also be used in online classes are the Cube, the Venn Diagram, and the Pyramid.

Keywords: online learning, interactive methods, the Cube, Venn Diagram, Pyramid, literary speech development.

De mai bine de un an, educația la nivel mondial se confruntă cu o nouă provocare, care impune adaptare și deschidere spre nou, atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea elevilor și a părinților. Această schimbare trebuie să fie realizată conștient și temeinic. Experiența ultimelor douăsprezece luni a arătat că toate cadrele didactice care doresc continuarea unei formări durabile și echilibrate a elevilor trebuie să se autoinstruiască și să își schimbe abordarea față de actul didactic. Tocmai de aceea, ca profesor gimnazial de limba și literatura română, am fost nevoită să adaptez strategiile didactice folosite până atunci în contextul școlii față-în-față și să mențin vii atenția, implicarea și interesul elevilor mei, căci „strategiile se dezvoltă mereu și alegerea lor trebuie să se facă în funcție de impactul pe care ele îl au asupra elevilor, deoarece nu strategiile de top fac diferența, dar anume acele care ne oferă succes” [1, p. 47].

Orele de limbă și literatură română s-au dovedit a fi o adevărată provocare în mediul online. Or, aceste

lecții vizează nu doar simpla transmitere a unui conținut informațional, ci au drept scop dezvoltarea abilităților de comunicare scrisă și orală, de consolidare a limbajului literar și, nu în ultimul rând, de dezvoltare a competenței de scriere a unui text – competență care, inițial, părea greu de dezvoltat în noul context educațional.

Pentru a-mi atinge obiectivele, am căutat să uzitez de metode dintre cele mai variate, care să implice în mod activ elevii în demersul instructiv-educativ și să faciliteze atât asimilarea unui limbaj literar, cât și dezvoltarea competențelor vizate de noul Curriculum Național la *Limba și literatura română*. Începând cu anul 2017, curriculumul la *Limba și literatura română* pentru ciclul gimnazial vine în sprijinul dezvoltării limbajului literar-artistic în cadrul orelor de curs, prin stabilirea a 5 competențe generale, după cum urmează:

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral;

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional [2, p. 4].

Aspectele legislative au menirea de a ghida pașii cadrului didactic în pregătirea lecțiilor, iar acesta își asumă misiunea de a dezvolta la elevii competențele-cheie vizate de documentele normative. Tocmai de aceea am încercat să mă adaptez noilor cerințe, astfel încât să nu periclitiez educația copiilor și să nu îi privez de o formare lingvistică temeinică, întrucât s-a demonstrat că „formarea conștiinței lingvistice a elevilor constituie o condiție esențială în formarea vorbitorului cult de limba română” [1, p. 47], vorbitor de care societatea are atâta nevoie. Pentru a realiza aceste aspecte, este necesar ca profesorul să selecteze metodele de lucru astfel încât elevul să învețe cu dăruire și implicare emoțională, să fie motivat atât intrinsec, cât și extrinsec.

Alegând dintre numeroasele metode didactice utilizate în cadrul orelor online de limbă și literatură română, am constatat că cel mai bine își ating obiectivele *Cubul*, *Diagrama Venn* și *Piramida*. Sunt metode aparent simple, care au reușit însă să răspundă nevoii de a implica elevii activ în procesul didactic și, mai ales, de a le trezi interesul din spatele monitoarelor, așa cum reușeam și când eram în sala de clasă. Este cunoscut faptul că lucrul de acasă creează o stare de moleșeală, o atitudine adesea întâlnită la elevii noștri. Pentru a verifica validitatea acestor metode, am decis să le aplic în mod repetat la clase diferite și pe conținuturi variate. Am constatat că, odată familiarizați cu această manieră de lucru, elevii reușesc să-și dezvolte cu ușurință cele 5 competențe-cheie vizate de curriculum, să fie creativi și, în special, să manifeste interes față de conținuturile transmise. Am remarcat la elevii creșterea dorinței de

comunicare, de exprimare orală, de implicare activă în timpul lecțiilor.

Din literatura de specialitate cunoaștem că *metoda cubului* presupune împărțirea clasei în șase echipe, preferabil egale numeric și echilibrate din punctul de vedere al dezvoltării cognitive a elevilor, fiecare echipă primind o sarcină de lucru corespunzătoare unei fațete a cubului (*descrie, compară, asociază, analizează, aplică și argumentează*). În mediul virtual, aceste aspecte organizatorice pot crea dificultăți pentru cadrul didactic, însă pentru mine nu au reprezentat un impediment. Lucrând la clasă pe platforma Zoom, mi-a fost relativ ușor atât să formeze echipele de lucru, cât și să le supraveghez activitatea, căci platforma îi oferă gazdei posibilitatea de a repartiza elevii/participanții pe camere/grupuri de lucru, dar și de a se muta în mod deliberat de la o cameră de lucru la alta, pentru a ghida din umbră pașii elevilor.

Plecând de la afirmația Emanuelei Ilie, potrivit căreia „elevii pot dobândi atât competențe cognitive propriuzise, cât și competențe metacognitive” [3, p. 130] atunci când sunt antrenați în procesul instructiv-educativ cu ajutorul acestei metode didactice, am conștientizat importanța lucrului în echipe și am ales să utilizez cât mai frecvent metoda dată. Una dintre lecțiile la care am aplicat-o și la care s-a dovedit a fi cu adevărat benefică elevilor, ajutându-i în atingerea obiectivelor vizate, a fost *Tezeu și Minotaurul* de Florin Bican – *descifrarea textului literar* (clasa a V-a). Elevii erau familiarizați cu fațetele cubului și cuvântul-cheie al sarcinii de lucru, iar acest aspect mi-a facilitat atingerea obiectivelor și a condus la elaborarea unor materiale care să ghideze înțelegerea textului literar și să dezvolte competența de comunicare în limba literară. Rezultatele colaborării și ale lucrului în echipă pot fi observate în figurile de mai jos. Acestea demonstrează implicarea activă a echipelor și creativitatea elevilor, care depășesc barierele educației online și își asumă cu devotament fiecare sarcină de lucru.

Figura 1. Exemple de lucrări ale elevilor

Așadar, „dacă sarcinile sunt explicit trasate, iar momentul lecției este bine ales, această metodă activ-participativă poate avea numai beneficii, căci ajută atât la aplicarea cunoștințelor deja dobândite, cât și la asimilarea de noi cunoștințe și, de ce nu, la dezvoltarea abilității de a comunica (mai ales dacă elevii au de rezolvat sarcinile de

lucru de pe fațeta *argumentează*” [4, p.26], facilitând consolidarea abilităților de comunicare, interrelaționare și scriere creativă.

Diagrama Venn este o altă metodă interactivă ce a fost de real folos în cadrul orelor online. Aceasta presupune împărțirea clasei de elevi în echipe, apoi li se cere să „facă o reprezentare grafică a două elemente în ceea ce au asemănător și diferit” [5, pp. 272-273]. Astfel, în cadrul echipei se pot realiza adevărate brainstorminguri utile descifrării mesajului unei opere literare, acestea susținând, așa cum am menționat inițial, consolidarea conștiinței lingvistice și confirmând spusele Veronicăi Bălici, potrivit căreia „gândirea reflexivă este un antidot împotriva învățării superficiale” [1, p. 48]. A compara două aspecte, găsindu-le asemănările și deosebirile, presupune un proces cognitiv ce stimulează utilizarea limbajului literar în cadrul lecțiilor de limbă și literatură română; în acest mod elevii își dezvoltă competențele lingvistice.

Studiind cu clasa a VII-a povestirea lui Ioan Slavici *Popa Tanda*, am împărțit elevii în trei echipe a câte șase și i-am rugat să compare satul Sărăceni înainte și după venirea părintelui Trandafir, folosind *Diagrama Venn*. Elevii erau familiarizați cu această metodă de lucru. Rezultatul unei echipe rezultatul mi-a depășit așteptările, căci elevii au utilizat eficient limbajul literar și au fost extrem de coerenti.

Figura 2. *Diagrama Venn elaborată de o echipă (clasa a VII-a)*

Și prin această metodă, apărută la mijlocul secolului al XX-lea, care ar putea fi considerată tradițională, am reușit să mențin vie implicarea activă a elevilor și să continui o formare temeinică a competențelor vizate de curriculum, demonstrând că educația nu are bariere, dacă îți dorești cu adevărat să înveți și să fii învățat.

Piramida sau *Bulgărele de zăpadă* este a treia metodă didactică ce s-a dovedit a fi utilă în demersul instructiv-educativ pe care îl vizez la clasele mele. Metoda „are ca principiu de bază împletirea activității individuale cu cea de grup” [3, p. 87]. Plecând de la această premisă, am încercat să caracterizăm personajul principal din povestea lui Florin Bican *Tezeu și Minotaurul*. Inițial, elevilor li s-a cerut să noteze câteva trăsături ale personajului masculin Tezeu, după care au fost împărțiți în echipe și li s-a solicitat să asocieze caracteristicile personajului, stabilite în activitatea frontală, cu acțiuni săvârșite de acesta. La final, echipele s-au reunit, au ales cele mai potrivite răspunsuri și prin liderul echipei au expus în fața clasei rezultatele obținute. Imaginile următoare denotă creativitatea elevilor și plăcerea lor de a lucra.

Figura 3. *Mostre de lucrări ale elevilor*

În concluzie: Niciuna dintre cele trei metode de lucru nu are exclusiv avantaje, însă am ales să le utilizez, căci am constatat, în urma analizei SWOT, că beneficiile sunt mai numeroase decât dezavantajele. Dintre dezavantaje, consider că cel mai notabil este lipsa unei evaluări obiective a tuturor membrilor unui grup de lucru, aspect valabil în ambele contexte educaționale: școala tradițională și școala digitalizată. Atunci când se lucrează în echipe, munca individuală nu este cuanti-

ficabilă, căci rezultatul este colectiv, iar profesorul nu poate realiza o observare sistematică temeinică.

În mediul online, profesorul poate milita pentru o educație durabilă și calitativă, care să dezvolte cognitiv și emoțional elevii și să ofere continuitate studiului și formării conștiinței lingvistice. Cele trei metode reprezentate o parte din strategiile didactice pe care îmi doresc să le perfecționez la fiecare oră de curs și care pot sprijini demersul didactic al oricărui cadru didactic, indiferent de faptul dacă e vorba de lecții în sala de clasă tradițională sau de cele în format virtual.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bălci V. Conștiința lingvistică. O viziune teoretico-aplicativă. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2020. 60 p.
2. Anexa 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017. București, 2017.
3. Ilie E. Didactica limbii și literaturii române. Iași: Polirom, 2014. 336 p.
4. Dănăilă-Moisă M. Creativitatea de la teorie la practică. Bacău: Docucenter, 2020. 84 p.
5. Secieru M. Didactica limbii române. Botoșani: Ovi-art, 2004. 410 p.